

УДК 378.147

КОНЦЕПЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

БАЙТЕНОВА РАУШАН МЫЛТЫКБАЕВНА

Старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

РЫСКЕЛДИЕВА ЖАМИЛЯ АЛИМБЕКОВНА

Старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова

КУТТЫБАЕВА ЖАНАР ФАЙЗУЛЛАЕВНА

Преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова

Аннотация: Данная статья посвящена прагматическому аспекту коммуникативного подхода в обучении второму языку студентов неязыковых вузов. Рассматриваются вопросы формирования и развития коммуникативной компетенции вторичной языковой личности. В основу берется сознательно-практический метод обучения второму языку как средству общения. Данный подход предполагает активное продуктивное восприятие изучаемого материала с последующим реальным практическим использованием полученных знаний. В данном контексте делается акцент на осуществление коммуникативных задач в процессе доминирования творческой, поисковой деятельности студентов над исполнительской, репродуктивной. Приводятся примеры коммуникативных заданий в рамках «task-based learning», направленных на формирование и развитие коммуникативной компетенции в овладении изучаемого языка. Делается вывод о том, что прагматический аспект концепции коммуникативно-ориентированного обучения второму языку предполагает соотношение учебно-познавательной деятельности обучающихся на занятиях русского языка с их деятельностью в естественной коммуникации, согласование мотивов учения и мотивов общения.

Ключевые слова: прагматический аспект, коммуникативная компетенция, языковая личность, общение, умения, навыки.

Annotation: This article is devoted to the pragmatic aspect of the communicative approach in teaching a second language to students of non-linguistic universities. The issues of formation and development of the communicative competence of a secondary linguistic personality are considered. It is based on a conscious and practical teaching method. This approach involves an active and productive perception of the material being studied, followed by real practical use of the knowledge gained. Examples of communicative tasks within the framework of "task-based learning" are given, aimed at the formation and development of communicative competence in mastering the language being studied. The conclusion is drawn that the pragmatic aspect of the concept of communicative-oriented teaching of a second language involves correlating the educational and cognitive activities of students in Russian language classes with their activities in natural communication, coordinating the motives of learning and the motives of communication.

Keywords: pragmatic aspect, communicative competence, linguistic personality, communication, skills, abilities.

Аңдатпа: Бұл мақала тілдік емес жоғары оқу орындарының студенттеріне екінші тілді оқытудағы коммуникативті тәсілдің прагматикалық аспектісіне арналған. Екінші

тілдік тұлғаның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту мәселелері қарастырылады. Екінші тілді қарым-қатынас құралы ретінде оқытудың саналы-практикалық әдісі негізге алынады. Бұл тәсіл алынған білімді кейіннен нақты практикалық іс жүзінде пайдалана отырып, белсенді өнімді қабылдауды көздейді. Бұл тұрғыда студенттердің шығармашылық, ізденіс қызметі процесінде коммуникативтік міндеттерді жүзеге асыруға баса назар аударылады. Оқытылатын тілді меңгеруде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға және дамытуға бағытталған "task-based learning" шеңберіндегі коммуникативтік тапсырмалардың мысалдары келтіріледі. Екінші тілді коммуникативті-бағдарланған оқыту тұжырымдамасының прагматикалық аспектісі орыс тілі сабақтарында оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін олардың табиғи коммуникациядағы қызметімен байланыстыруды, оқу уәждері мен қарым-қатынас уәждерін үйлестіруді көздейді деген қорытынды жасалады.

***Түйінді сөздер:** прагматикалық аспект, коммуникативті құзыреттілік, тілдік тұлға, қарым-қатынас, дағдылар.*

Введение

Коммуникативный принцип обучения второму неродному языку, соответствующий социальному заказу общества на формирование у будущих специалистов высокого уровня коммуникативной компетенции, был и остается концептуальным, базисным. В силу этого обучение русскому языку как средству общения – действенный инструмент становления интеллектуальной, вторичной языковой личности, обладающей когнитивными, творческими способностями. Современная лингводидактика ориентирована на практическую значимость языкового образования. Поэтому на первый план вышло обучение не языку, а общению на языке, поведению на языке. Резюмируя сказанное выше, отметим, что общение и познание в единстве как целое являются составляющими коммуникативной деятельности, основой формирования языковой личности. Поэтому преподавание дисциплины «Русский язык» в национальной аудитории с позиции сознательно-практического метода направлено, в первую очередь, на развитие коммуникативных, как общих, так и экзистенциальных, компетенций обучающихся. Согласно Общеввропейским компетенциям владения иностранным языками под общими компетенциями подразумеваются знания (приобретаемые человеком по мере накопления опыта и в процессе обучения), умения (способ применения знаний) и экзистенциальная компетенция (совокупность индивидуальных характеристик человека, черт его характера, взглядов, представлений о себе и об окружающих, готовность к социальному взаимодействию) [1].

В методической литературе существуют многочисленные определения иноязычной коммуникативной компетенции в рамках разработанного Е.И. Пассовым технологии коммуникативного обучения – обучения на основе общения, позволяющую достигнуть высоких результатов [2]. По мнению Т.П. Поповой, коммуникативная компетенция это – общение на языке, способность обмениваться мыслями и суждениями, правильно используя систему языковых и речевых норм, выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения [3]. И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова под иноязычной коммуникативной компетенцией понимают совокупность иноязычных знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления коммуникации на иностранном языке. Суммируя вышесказанное, полностью придерживаемся мнения А.Б. Добровича, который считает, что коммуникативная компетенция - это готовность к взаимодействию, контакту. Человек, обладающий сознанием, мыслит, и это значит, что он живет в режиме диалога, при этом он обязан постоянно учитывать изменчивую ситуацию в соответствии со своими интуитивными ожиданиями, а также ожиданиями своего партнера [4].

В рамках развития коммуникативной компетенции обучающихся задача преподавателя – сформировать у обучающихся высокую, стабильную мотивационную готовность изучать второй язык, иначе говоря – внутреннюю мотивацию к овладению языком. Как известно,

любая деятельность, в том числе учебная, протекает более успешно при условии ее максимальной мотивированности. Полностью поддерживаем мнение М.Н. Вятютнева, согласно которому учебная мотивация обладает свойством усиливать как универсальную всеобъемлющую, интегральную), так и конкретную (узконаправленную, профессиональную, инструментальную) мотивации, являющиеся видами внутренней мотивации [5]. Целесообразно отметить, что конкретная мотивация у студентов может перерасти в универсальную под влиянием постоянной, стабильной учебной мотивации. Как показывает практика, основой решения данной проблемы является опора на речедетельностную направленность обучения русскому языку как средству общения. В данном аспекте большая роль отводится умению преподавателя эффективно использовать на занятиях формы работы, отвечающие интересам обучающихся, связанных с удовлетворением соответствующих коммуникативных потребностей, построенных на интерактивном взаимодействии обучающихся друг с другом в процессе совместной учебно-познавательной деятельности посредством общения. Как следует из вышеизложенного, именно эффективность методической стратегии создает стимул для формирования коммуникативных умений, т.е. стимулирует развитие коммуникативной деятельности обучающихся - умений высказывать свою точку зрения, обосновывать свою позицию, убеждать, спорить и т.д.

Результаты исследования

Рассмотрим, какие функции текстового материала, можно использовать в учебном процессе с целью формирования и развития коммуникативных умений вторичной языковой личности. В процессе интерпретации текста в рамках коммуникативного подхода преподавателю необходимо провести формы работ по эффективному применению различных функций текста (информационно-познавательной, коммуникативной, побудительной, мотивационной, эмоциональной), способствующих обретению обучающимися коммуникативных умений и навыков. Данный процесс предполагает активное продуктивное восприятие изучаемого материала с последующим реальным практическим использованием полученных знаний.

Так, в аспекте информационно-познавательной функции, учебный текст как источник фоновых знаний содержит ценную, востребованную информацию, при реализации которой создаются возможности для формирования реальной коммуникативной деятельности обучающихся. Данная функция способствует развитию умений выяснять, уточнять, рассуждать, анализировать, сопоставлять, аргументировать, обобщать.

Коммуникативная функция, которая формирует речевые навыки и умения, реализуется посредством коммуникативной задачи, что создает потребность в общении. Беседы-полилоги по проблемной теме текста формируют умение спорить, доказывать, дискутировать, что развивает инициативность, модальность речи и, в конечном итоге, способствует развитию различных интенций, в том числе, оценочных: давать оценку факту, предмету, событию высказывать мнение, предположение, выражать рациональную оценку, целесообразность, эффективность и пр. В данном случае могут быть применены такие интерактивные методы, как дискуссия, дебаты, мозговая атака, пресс-конференция.

Побудительная функция реализуется проблемными текстами, которые вызывают речевую реакцию, в том числе регулирующие интенции (побуждать собеседника к высказыванию позиции, выражать согласие/несогласие, сомневаться), что, в свою очередь, формирует умение вести спор, отстаивать свою позицию. Другими словами, это создает поле, платформу для обсуждения, обмена мнениями, способствует выработке активной жизненной позиции. В рамках реализации побудительной функции, когда язык выступает не только как средство коммуникации, но и как инструмент познавательной деятельности целесообразно использовать такие методы, как постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации, которые способствуют активизации коммуникативно-познавательной деятельности обучающихся.

Мотивационная функция тесно связана с познавательной: вводит в проблематику, которая представляет интерес обучающихся; определяет социальную значимость предлагаемого материала, информации; рождает потребность в общении; повышает личную заинтересованность обучающегося. Соответствие учебного материала коммуникативно-познавательным интересам и потребностям обучающихся составляет основу реализации мотивационной функции. По материалам текста могут быть проведены в рамках геймификации сюжетные, ситуационные игры коммуникативной, интерактивной направленности, мотивирующие речевую деятельность в процессе общения.

Эмоциональная, или эмотивная, функция проявляется в чувственном восприятии информации, в удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. Данная функция обогащает опытом эмоционального отношения к действительности, развивает межличностные отношения. Необходимо отметить, что эмотивная активизация трансформирует операциональные невербализованные смыслы в личностные, вербализованные. Это приводит к повышению качества усвоения, прежде всего в процессе и результате работы с коммуникативным, социально значимым для обучающихся материалом. Так, сюжетно-ролевые игры, построенные на материале текста, в процессе проявления творческой, эмоциональной активности способствуют развитию речевых умений и навыков.

В соответствии с вышеизложенным, приходим к выводу, что формирование вторичной языковой личности предполагает овладение разными стратегиями общения и складывается из умения реализовать различные коммуникативные интенции (контактоустанавливающие, информативные, регулирующие, оценочные) в соответствии с конкретной ситуацией, определенной коммуникативной задачей. Ведь основным показателем достижения цели считается умение пользоваться усвоенным материалом в новых ситуациях общения, что порождает определенную направленность, мотивированность, создает чувство перспективы.

Отметим, что априори уровень коммуникативных задач, формирующих коммуникативную компетенцию обучающихся, зависит от уровня владения языком (в соответствии с Общевропейской шкалой уровней владения иностранными языками) – А1, А2, В1, В2 по принципу от простого к сложному. Так, на начальном и среднем уровнях согласно Типовой учебной программе общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для организаций высшего и (или) послевузовского образования предлагается развитие контактоустанавливающих, регулирующих, информативных, оценочных интенций в рамках таких когнитивно-лингвокультурологических комплексов, как «Я и моя семья», «Свободное время», «Мои увлечения», «Мой университет», «В библиотеке», «Малая родина», «Язык специальности и профессиональная культура речи», «Языки и образование. Программа трехязычия в Казахстане», «История моей специальности», «Культура профессиональной речи» и др. Четвертый европейский уровень базовой достаточности В2 представлен такими когнитивно-лингвокультурологическими комплексами, как «Контрасты мегаполиса», «Язык специальности и профессиональная культура речи», «Актуальные проблемы современной науки», «Достижения в области изучаемой науки», «Моя специальность и глобализация» и др. [6].

Дескрипторы первых трех уровней (А1, А2, В1) предполагают овладение знаниями системы русского языка и особенностей реализации языковых единиц в различных ситуациях межкультурной коммуникации. Например:

- составить небольшие диалоги по теме;
- подготовить рассказ о себе и своей семье, о театре, выставке;
- составить небольшой монолог о своих увлечениях;
- подготовить буклет;
- написать эссе на тему ...;
- подготовить сообщение на тему... и т.д.

Дескрипторы базовой стандартности (уровень В2) на неязыковых специальностях предполагает овладение языком специальности (LSP, LAP) в профессионально-

ориентированном общении посредством различных форм речи и типов коммуникации: уметь использовать литературу по специальности; овладеть методами структурно-семантического анализа текста; развивать логику мышления; использовать систему предметных и языковых знаний для решения задач учебно-профессионального общения; навыки ведения деловой дискуссии и т.д. Например:

- произвести анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование языков в Казахстане;
- составить собственные монологи-рассуждения на тему... ;
- подготовить презентацию на тему...;
- охарактеризуйте одну из проблем...;
- составить интеллект-карту по теме и аргументировать, иллюстрировать примерами;
- прочитать научную статью и охарактеризовать основную проблему, обобщить информацию;
- характеристика структуры текста;
- сопоставительный анализ текстов;
- составление текста по введению;
- дискуссия с использованием научной лексики;
- наблюдение над языковыми средствами.

Приведенные выше коммуникативные задания в рамках «task-based learning» направлены на формирование и развитие коммуникативной компетенции в овладении вторым языком в рамках не только социально-бытовых тем, но и тех, что касаются непосредственно профессионального поля будущей деятельности. Принцип от простого к сложному (от уровня A1 до B2) обеспечивает перенос умений и навыков, сформированных на низком уровне на более высокий, развивающий предыдущий навык, обеспечивающий решение коммуникативных задач большей сложности, что обеспечивает последовательность выработки речевых навыков и умений, развитие коммуникативной компетенции обучающихся. В данном контексте можем говорить о сознательно-практическом методе обучения второму языку как средству общения, который фокусируется, делает акцент на осуществление коммуникативных задач в процессе доминирования творческой, поисковой деятельности студентов над исполнительской, репродуктивной. Обучающиеся вербально реализовывают изученные интенции, используя соответствующий языковой материал в процессе коммуникации.

Выводы

Таким образом, прагматический аспект концепции коммуникативно-ориентированного обучения второму языку предполагает соотнесение учебно-познавательной деятельности обучаемых на занятиях русского языка с их деятельностью в естественной коммуникации, согласование мотивов учения и мотивов общения. Результатом овладения обучающимися вторым языком должно стать умение использовать полученные знания в форме речевых действий (коммуникативных актов) в конкретных ситуациях, в том числе и в сфере выбранной специальности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике [при Совете Европы]. - М.: МГЛУ, 2005.
2. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур: пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования. – Мн.: Лексис, 2003. – 184 с.
3. Попова Т.П. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов 1-го курса заочного отделения языкового вуза: Английский язык: дис ... канд. пед. наук. Нижний Новгород, 1999. -160 с.
4. Добрович А.Д. Общение – наука и искусство. - М.:Яуза, 1996.
5. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного. - М., 1983.
6. Типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для организаций высшего и (или) послевузовского образования. - Алматы, 2024.